

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ НОВЫХ ГАЛЕНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Рябых А.А.¹, Малостева Д.Ю.², Бойко Н.Н.¹, Жиликова Е. Т.¹

¹ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85;

² Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко (ВГМУ), 394036, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10.

ryabih777@gmail.com; +7 980 522 9426

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682016>

Аннотация. Потребность населения, возможности расширения применения фитопрепаратов (ФП) в медицинской практике удовлетворяются далеко не полностью, главным образом из—за неэффективной переработки лекарственного растительного сырья (ЛРС) и дефицита некоторых его видов. В связи с этим особое значение приобретают исследования по созданию эффективных, целенаправленных технологий в производстве фитохимических лекарственных средств с целью комплексного использования ЛРС, достижения более высоких выходов, расширения спектра извлекаемых БАВ и ресурсосбережения.

Ключевые слова: галеновые препараты, экстракция, лекарственное растительное сырье.

Актуальность темы. В настоящее время в медицинской практике важное место принадлежит лекарственным средствам растительного происхождения, т.к. они обладают широким спектром биологического действия, что позволяет использовать их для профилактики и лечения многих заболеваний.

Цель исследования. Изучить основные технологические подходы к получению галеновых препаратов.

Методы: анализ, обработка данных, визуализация.

Основной технологической стадией получения суммарных (галеновых) препаратов, препаратов максимально очищенных и препаратов индивидуальных соединений является стадия экстракции, в результате которой получают извлечение, содержащее сумму экстрактивных веществ.

Ввиду того, что экстракция является ведущим методом получения галеновых препаратов нами разобраны преимущества и недостатки современных методов экстракции.

Ускоренная экстракция растворителем (ASE).

Этот метод приобрел большое значение из-за его преимуществ, таких как высокая производительность и относительно меньшее время экстракции.

Для достижения повышенных результатов фитохимического извлечения критические условия экстракции ASE включают, помимо прочего, температуру, давление и время экстракции, по сравнению с некоторыми другими традиционными и современными методами извлечения ASE является очень быстрым, очень эффективным, воспроизводимым, экологичным, более удобным и не требует много энергии [1].

Однако, должны отметить, что метод ASE не всегда выгоден по сравнению с экстракцией по Сокслету во всех аспектах.

Экстракция с использованием микроволн (MAE), представляет собой новейший способ экстрагирования натуральных продуктов, в том числе лекарственного растительного сырья, в котором в процессе экстракции используются микроволны и растворители. Частота микроволн колеблется от 300 МГц до 300 ГГц.

При МАЭ происходит полный разрыв клеточной стенки, в отличие от экстракции с обратным холодильником (HRE), как показывают сканирующие электронные

микрофотографии (СЭМ) образцов растений, подвергнутых этим методам экстракции [2].

Ультразвуковая экстракция, ОАЭ (экстракция ультразвуком)

Ультразвук — это электромагнитные волны с более высокими частотами, чем звуковые волны, слышимые человеческим ухом. Диапазон используемого ультразвука составляет от 20 кГц до 2000 кГц. Он движется через среду, включающую расширения и сжатия в соответствии с волновой природой.

Важным свойством ОАЭ, является то, что он сохраняет природу соединений, которые разлагаются при повышенных температурах [3]. Кроме того, этот метод можно использовать в сочетании с другими методами экстракции для сокращения времени экстракции. Кроме того, природа используемого растворителя также влияет на ОАЭ.

Сверхкритическая флюидная экстракция (SFE)

Технология SFE имеет более широкое применение для извлечения биологически активных соединений из различных источников в промышленных масштабах [4]. SFE может быть определен изменениями температуры и давления, необходимыми для преобразования газа в жидкость, когда две фазы неразличимы. В критической точке сверхкритическое флюидное вещество имеет общие физические свойства как газовой, так и жидкой фаз [5].

Хотя сверхкритический флюид больше склоняется к газообразному характеру, он обладает сольватирующими свойствами жидкости. Углекислый газ, становится сверхкритическим при температуре выше 31,1 °C и давлении 7380 кПа.

Экстракция с помощью ферментов (EAE)

У некоторых растений сложно отделить фитохимические вещества от полисахаридной сети лигнина, стабилизированной водородными связями и гидрофобными взаимодействиями, такими как силы Ван-дер-Волла. Фитохимические вещества в их матрицах остаются диспергированными в цитоплазме клеток и недоступны в процессе экстракции растворителем. Связанные фитохимические вещества в таких образцах эффективно высвобождаются с высоким выходом за счет предварительной обработки растительного материала специфическими ферментами [6].

Извлечение горячей водой под давлением (PHWE)

PHWE имеет некоторые преимущества по сравнению с традиционными методами. Он требует более короткого времени экстракции, дает более качественные экстракты и является более дешевым растворителем. С помощью этого метода было извлечено несколько классов соединений, таких как авопарцин, антиоксиданты, фенолы и сапонины [7]. Кроме того, витамин С, фенольные соединения и флавонолы.

Было обнаружено, что по сравнению с другими растворителями вода в PHWE лучше восстанавливает фитохимические вещества.

Выводы: Основное внимание при экстракции уделяется экономической эффективности, экологичности, сокращению времени экстракции и повышению выхода биологически активных соединений без ущерба для биологической активности. Исследования ученых предполагают, что современные методы имеют многочисленные преимущества по сравнению с традиционными методами. Традиционные методы экстракции характеризуются более длительным временем экстракции, большей потребностью в растворителе, риском биоактивности и меньшим выходом. Современные методы предлагают множество преимуществ, таких как сокращение требуемого времени, лучшее сохранение биологической активности, более высокие выходы и меньшее потребление энергии.

Литература

1. Bagade S. B., Patil M. Recent advances in microwave assisted extraction of bioactive compounds from complex herbal samples: a review //Critical reviews in analytical chemistry. – 2021. – Т. 51. – №. 2. – С. 138-149.

2. Kaufmann B., Christen P. Recent extraction techniques for natural products: microwave-assisted extraction and pressurised solvent extraction //Phytochemical Analysis: An International Journal of Plant Chemical and Biochemical Techniques. – 2002. – T. 13. – №. 2. – C. 105-113.
3. Taşkın B., Aksoylu Özbek Z. Optimisation of microwave effect on bioactives contents and colour attributes of aqueous green tea extracts by central composite design //Journal of Food Measurement and Characterization. – 2020. – T. 14. – №. 4. – C. 2240-2252.
4. Hu B. et al. A comparison of extraction yield, quality and thermal properties from *Sapindus mukorossi* seed oil between microwave assisted extraction and Soxhlet extraction //Industrial Crops and Products. – 2021. – T. 161. – C. 113185.
5. Ismail-Suhaimy N. W. et al. Optimizing Conditions for Microwave-Assisted Extraction of Polyphenolic Content and Antioxidant Activity of *Barleria lupulina* Lindl //Plants. – 2021. – T. 10. – №. 4. – C. 682.
6. Elik A., Yanık D. K., Göğüş F. Microwave-assisted extraction of carotenoids from carrot juice processing waste using flaxseed oil as a solvent //Lwt. – 2020. – T. 123. – C. 109100.
7. Fernández-Marín R. et al. Microwave-assisted extraction of *curcuma longa* l. Oil: Optimization, chemical structure and composition, antioxidant activity and comparison with conventional soxhlet extraction //Molecules. – 2021. – T. 26. – №. 6. – C. 1516.